

РОЛЬ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

Мамадалиева Олимахон Миродилжон кизи

студентка II курса направления «русский язык и литература»
Кокандского государственного университета

Попова Е.И.

Научный руководитель:, доцент Кокандского
государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15609140>

Аннотация. В статье рассматриваются имена собственные как функционально-семантическая единица языка и речи. Систематизируются знания о функциональном аспекте имени собственного в языковой картине мира. Особое внимание уделяется отбору имен собственных в различных художественных текстах с выяснением их лингвистической формы и предназначения.

Ключевые слова: имя собственное, семантика имени собственного, ассоциативно-семантическое поле, художественный текст, подтекст имен собственных

Annotatsiya. Maqolada to'g'ri ismlar til va nutqning funktsional-semantik birligi sifatida ko'rib chiqiladi. O'z ismining funktsional jihati haqidagi bilimlar dunyoning lingvistik rasmida tizimlashtiriladi. Turli badiiy matnlarda ularning lingvistik shakli va maqsadini aniqlab, tegishli ismlarni tanlashga alohida e'tibor beriladi.

Kalit so'zlar: to'g'ri ism, to'g'ri ismning semantikasi, assotsiativ-semantik maydon, badiiy matn, tegishli ismlarning pastki matni

Annotation. The article discusses proper names as a functional and semantic unit of language and speech. Knowledge about the functional aspect of a proper name in the linguistic picture of the world is systematized. Special attention is paid to the selection of proper names in various literary texts to clarify their linguistic form and purpose.

Keywords: proper name, semantics of proper name, associative-semantic field, artistic text, subtext of proper names

Имена собственные с давних пор привлекали внимание исследователей. Ученых интересовала история их возникновения, значение и смысл, связь с историей общества, с мировоззрением и верованиями людей, с окружающей природой.

Собственные имена входят в лексическую систему любого языка в качестве особого класса слов, обладающего рядом специфических

признаков. Являясь языковым фактом, имена собственные подчиняются в принципе внутренним законам конкретного языка, вместе с тем проявляют своеобразие. Особенности этого класса слов необходимо учитывать на всех уровнях лингвистического анализа, как в плане содержания, так и в плане выражения. Собственное имя дается индивидуальному объекту, это «вторичное название данного предмета, дополняющее и уточняющее первичное, нарицательное, и служащее для различения известных подобных предметов друг от друга» [4, с.324].

Прежде всего, оно служит средством номинации индивидуального предмета. Собственное имя не связано непосредственно с понятием. У него нет общего значения, так же как у нарицательных существительных отсутствует индивидуальное. Оно не существует вне его отнесенности с конкретным предметом, который всегда четко определен. Это представляется наиболее существенным в определении специфики собственных имен: «без денотата нет имени».

Имя собственное, будучи единицей языка, обладает следующими типами отношений – денотативным, сигнификативным и структурно-языковым, однако их качество несколько своеобразно по сравнению с соответствующими компонентами значения нарицательных слов, что и обеспечивает собственным именам языково-речевую специфику и объединяет их в особую подсистему в пределах общей лексико-семантической системы языка.

Специфика имени собственного касается его структурно-языковой и функциональной стороны. В структурно-языковом плане специфика имени собственного дает себя знать обычно в области семантики (поэтому многие ученые имя собственное считают лексической, а не лексико-грамматической и тем более не грамматической категорией) и в меньшей степени в области морфологии (включая словообразование) и синтаксиса [1, с.35].

Внимание к функциональной стороне имен собственных позволило выделить свойственные им основные функции: номинативную, идентифицирующую, дифференцирующую. В качестве второстепенных, квалифицируемых как «дополнительные», «факультативные», называются функции: социальная, эмоциональная, аккумулятивная, дейктическая (указательная), функция «введения в ряд», адресная, экспрессивная, эстетическая, стилистическая.

Особенно специфичны имена собственные в художественном тексте. Лингвистический анализ предполагает обращение к глубинным связям слов в тексте и выявление индивидуально-авторских связей между образами и именами [3]. Как элемент языка, «материала и основы словесного искусства», имя литературного героя подчинено «закону семантического преобразования, результатом которого является порождение художественного смысла» [5, с.68]. Часто имя собственное в качестве элемента художественного произведения является одним из важных средств создания образа. В таком случае имена становятся «говорящими».

В литературе собственное имя, его смысл и форма, ситуации его употребления не бывают случайными, поскольку имена собственные, вкупе с языком и стилем произведения, занимают особое место в системе художественно-изобразительных средств, служащих для выражения авторского замысла.

Мотивировки имен собственных персонажей в художественном тексте многообразны. Они могут быть автобиографическими, культурно-историческими, символическими и пр., но почти всегда содержат установку автора на характеризующую роль имени персонажа. Лингвистический анализ имен собственных в художественных произведениях помогает исследователям раскрыть их семантику, символику и связь с характерами персонажей. Он позволяет обнаружить тонкие нюансы и особенности, которые авторы вкладывают в выбор имен для своих персонажей.

С выбора имени начинается бытие героя в литературном произведении. В нем отражается его внутренняя жизнь, оформляются психические процессы. Имя дает ключ к характеру человека, кристаллизует определенные качества личности. Если тот или иной характер удался писателю, то в представлении читателей все его черты будут связаны с одним словом – его именем.

«Антропонимическое пространство художественного произведения, отбор и взаимодействие антропонимов с контекстом определяется законом жанра, художественным методом писателя, родом и видом литературного произведения и законами его построения, соответствием содержанию текста, эстетической нагрузкой имени в ближайшем и широком контексте и многими индивидуально-неповторимыми творческими особенностями стиля писателя в целом» [6, с. 283].

Говоря о зависимости имен в художественных произведениях от рода литературы, следует отметить, что в наименьшей степени имена частотны в лирике. Интересно, что порой в лирических произведениях личное местоимение играет большую роль, чем возможное имя. В драматических же произведениях роль собственных имен особенно велика, так как антропоним изначально задает установку восприятия героя читателем, поскольку приведен в списке действующих лиц. «Говорящие» имена особенно часто встречаются в пьесах А.Н.Островского. Фамилии у Островского могут указывать на:

- внешний вид человека – *Пузатов, Бородавкин, Курчаев, Белотелова*;
- манеру поведения – *Дикой, Кабаниха, Гневышев, Громилов, Грознов, Рисположенский*;
- образ жизни – *Баклушин, Погуляев, Досужаев*;
- социальное и материальное положение – *Большов, Великатов*;
- нелегкую судьбу – *Гольцов, Мыкин, Тугина, Кручинина, Несчастливцев*.

Также существенное значение личные имена имеют в эпических произведениях. Например, Ф.М. Достоевский активно использует говорящие имена и фамилии, однако семантика их в большинстве своем не лежит на поверхности и более сложна в понимании значения имени, часто имеет глубокий исторический или философский подтекст. Например, наиболее распространённая версия связывает фамилию главного героя романа «Преступление и наказание» *Раскольников* со словом раскол – старообрядчество, со словом «раскольник». Имя следователя *Порфирий* (в переводе с греческого «багряный») тоже имеет определенное значение: очистительный огонь, который уничтожает бесчеловечную теорию Раскольникова, вступившего в конфликт с божьей и человеческой правдами.

Выбор антропонимов во многом диктуется принципами того или иного литературного направления (художественного метода), которые разделяет писатель. В особенности типичен данный прием для литературы классицизма, где наиболее прозрачна семантика говорящих имен и фамилий. Писатели, опираясь на внутреннюю форму слова, положенного в основу фамилии героя, награждали своих персонажей выразительными именами-характеристиками: *Простаковы, Скотинин, Вральман, Милон, Правдин, Стародум* (Д.Фонвизин «Недоросль»).

В эпоху сентиментализма грубые имена почти не использовались. Допускалась только благозвучная ономастика. Поэтому в повести Н.М. Карамзина крестьянская девушка носит имя *Ли́за*, употребляемое только в дворянской среде.

Представители романтизма нередко изображали чужую страну или отдаленную эпоху, и ономастика в их произведениях была непривычна для читателя, «экзотична». Например, героини «южных» поэм Пушкина носят имена *Зарема* и *Земфира*.

Для писателей-реалистов важнейшей становится социально-знаковая функция имени, его соответствие/несоответствие антропонимической норме. Точность воспроизведения в художественной литературе антропонимических норм способствует эффекту достоверности изображения. Отсюда повышенная требовательность к именам персонажей: значимы все компоненты антропонима, а также титулы, к ним присоединяемые (граф, князь), формы обращений (Ваше благородие, превосходительство, сиятельство и пр.). Необходимо учитывать, к примеру, следующее: в России XVIII в. «крестьянских девочек часто называли Василисами, Фёклами, Федосьями, Маврами. Девочка, родившаяся в дворянской семье, такого имени получить не могла. Зато в дворянских семьях бытовали тогда такие женские имена, которые были неупотребительны у крестьянок: Ольга, Екатерина, Елизавета, Александра» [2, с.115]. На этом фоне значимы разного рода отступления от норм как средство характеристики персонажа. Так, имя Татьяна почти не употреблялось в дворянской среде, и у И.Тургенева в «Муму» это имя звучит органично. А вот в романе «Евгений Онегин» А. С. Пушкин дает своей героине имя Татьяна с определенной целью: выделить её из ряда представительниц дворянского круга.

Таким образом, в художественном произведении собственные имена выполняют не только номинативно-опознавательную функцию: будучи связаны с тематикой произведения, жанром, общей композицией и характером образов, они несут определенную функционально-стилистическую нагрузку.

Использованная литература:

- 1.Бондалетов В.Д. Русская ономастика. – М.,1996.
- 2.Горбаневский М.В. В мире имен и названий. Изд. 2-е. – М., 1987.
3. Popova, E. I. (2022). The Principle of Philology and Philological Analysis of the Word. International Journal of Social Science Research and Review, 5(8), 165-169.

4. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. – М., 1998.
5. Суперанская А.В., Сулова А.В. Современные русские фамилии. – М., Наука, 1984.
6. Трубачев О.Н. Русская ономастика и ономастика России. Словарь. – М., 1994.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

